

Об отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году

О.И. Казаков

Аннотация. В статье рассмотрены результаты ежегодного опроса общественного мнения в Японии, касающиеся отношения японцев к другим странам и регионам в 2018 г. Опрос зафиксировал снижение симпатий японцев к США и России. КНДР продолжает оставаться для Японии страной-изгоем. Также рассмотрены опросы общественного мнения россиян, касающиеся их отношения к Японии и её территориальных претензий. И хотя доля симпатизирующих Японии россиян выросла, отношение к передаче Японии части Курильских островов в России остаётся негативным.

Ключевые слова: Япония, российско-японские отношения, опросы общественного мнения, дружеские чувства, территориальная проблема.

Автор: Казаков Олег Игоревич, заведующий Отделом наукометрии и информационных технологий, Институт Дальнего Востока РАН. ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

The attitude of the Japanese to other countries and the Russians to Japan in 2018

O.I. Kazakov

Abstract. The article describes the results of the annual survey of public opinion in Japan regarding the attitude of the Japanese to other countries and regions in 2018. The survey recorded a decline in sympathy of the Japanese to the USA and Russia. North Korea still remains a rogue State for Japan. The opinion polls of the Russians regarding their attitude to Japan and its territorial claims are also reviewed. Although the share of the Russians sympathizing Japan grew a little, the attitude to the transfer of a part of the Kuril Islands to Japan remains negative in Russia.

Keywords: Japan, Russian-Japanese relations, public opinion survey, friendship, territorial issue.

Author: Kazakov Oleg I., Head of Scientometrics and Information Technology Dept., Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Японцы о странах и регионах в 2018 г. Основные тенденции

Начиная с 1978 г. Отделом по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра Японии и Центральной исследовательской службой (Central Research Services) в стране проводятся ежегодные опросы общественного мнения, касающиеся

отношения японцев к другим странам и регионам, которые размещаются в открытом доступе на отдельном государственном сайте опросов кабинета министров.

С 18 по 28 октября 2018 г. был проведён очередной всеяпонский опрос общественного мнения [Гайко-ни...]. Было опрошено 3 тыс. человек, из них признаны действительными ответы 1663 респондентов (806 мужчин и 857 женщин) или 55,4 % от общего числа опрошенных. Основная тема опроса традиционная: уровень дружеских чувств – симпатий/антипатий, испытываемых японцами к другим странам и регионам.

В табл. 1 приведены сводные данные за 2018 г. по симпатиям/антипатиям японцев к пяти странам (США, Россия, Китай, Республика Корея, Австралия) и трём регионам (страны Ближнего Востока – Турция, Саудовская Аравия и др., Африка – Южная Африка, Кения, Нигерия и др., Латинская Америка и страны Карибского бассейна)¹. В табл. 2 представлены оценки респондентов текущего уровня отношений с данными пятью странами, а в табл. 3 – мнения японцев о важности развития отношений с ними.

Таблица 1. Испытываете ли дружеские чувства к указанной стране/региону? (в %)

№	Страны/регионы*	Да (всего)			Нет (всего)			Не знаю
		Да	Скорее, да	Скорее, нет	Нет	Скорее, нет	Нет	
1.	США	75,5	33,5	42,0	22,4	15,9	6,4	2,2
2.	Россия	17,7	2,3	15,5	78,8	47,4	31,4	3,4
3.	Китай	20,8	4,4	16,4	76,4	37,8	38,6	2,8
4.	Республика Корея	39,4	10,2	29,3	58,0	31,0	27,0	2,5
5.	Австралия	65,1	24,4	40,8	29,0	17,1	11,9	5,9
6.	Страны Ближнего Востока	20,1	2,8	17,3	70,6	37,0	33,6	9,3
7.	Африка	24,5	2,8	21,7	65,5	35,8	29,7	10,0
8.	Латинская Америка и страны Карибского бассейна	34,6	4,8	29,8	57,0	32,1	24,9	8,4

*) Здесь и далее порядок стран/регионов соответствует принятому при опросе.

Таблица 2. Хорошие ли отношения между Японией и указанной страной? (в %)

№	Страны	Да (всего)			Нет (всего)			Однозначно не скажешь	Не знаю
		Да	Скорее, да	Скорее, нет	Нет	Скорее, нет	Нет		
1.	США	74,3	21,6	52,7	22,7	19,4	3,2	1,4	1,6
2.	Россия	22,2	1,4	20,8	71,9	53,9	18,0	2,2	3,7
3.	Китай	18,3	1,1	17,2	78,1	47,6	30,4	1,2	2,4
4.	Республика Корея	30,4	2,8	27,7	65,7	41,1	24,6	1,4	2,5
5.	Австралия	71,3	20,0	51,2	18,3	14,2	4,1	1,9	8,5

¹ Четыре страны – США, Россия, Китай и Республика Корея являются объектами ежегодного опроса. Другие страны и регионы появляются в опросах периодически, но не каждый год.

Таблица 3. Важно ли развивать отношения между Японией и указанной страной? (в %)

№	Страны	Да			Нет			Однозначно не скажешь	Не знаю
		Да (всего)	Да	Скорее, да	Нет (всего)	Скорее, нет	Нет		
1.	США	94,5	75,6	18,9	2,9	2,3	0,7	0,7	1,9
2.	Россия	79,8	32,6	47,2	15,8	13,2	2,6	1,4	3,1
3.	Китай	81,2	41,0	40,2	15,0	11,1	4,0	1,2	2,6
4.	Республика Корея	69,8	29,4	40,3	25,8	18,3	7,5	1,7	2,8
5.	Австралия	74,3	27,3	47,0	18,7	15,2	3,5	1,7	5,3

Особое отношение японцев остаётся к КНДР, которая в Японии рассматривается исключительно как страна, которая представляет для Японии источник угроз и конфликтов (табл. 4). В течение ряда лет в ответах респондентов лидируют три варианта, которые меняются местами в зависимости от текущей ситуации и политической конъюнктуры: «проблема похищения японских граждан», «ядерная проблема» и «проблема запусков ракет». Остальные варианты являются для японцев менее существенными – их доля в ответах по Северной Корее не превышает планку в 50 %.

Таблица 4. Озабоченности японцев в отношении КНДР (допускается несколько ответов)

№	Варианты ответов	%
1.	Проблема похищения японских граждан	81,4
2.	Ядерная проблема	66,7
3.	Проблема запусков ракет	59,9
4.	Политическая система КНДР	38,2
5.	Проблема перебежчиков	29,5
6.	Проблема Юг-Север	26,4
7.	Японо-корейские переговоры по нормализации отношений	25,7
8.	Торгово-экономические отношения, культурные и спортивные обмены	13,0
9.	Другое	0,2
10.	Особых озабоченностей нет	3,9
11.	Не знаю	0,7
12.	Всего	345,6

Сравнивая результаты опроса 2018 г. об отношении японцев к странам и регионам с более ранними аналогичными опросами, можно выделить следующие тенденции и ключевые моменты (табл. 5).

Таблица 5. Отношение японцев к США, России, Китаю и Республике Корея в 2012–2018 гг., %

Страна	Ответы	Год							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
США	Симпатия	82,0	84,5	83,1	82,6	84,4	84,1	78,4	75,5
	Антипатия	15,5	13,7	15,8	15,3	13,5	13,2	19,1	22,4
	Не знаю	2,6	1,8	1,1	2,1	2,1	2,6	2,4	2,2
Россия	Симпатия	13,4	19,5	22,5	20,1	17,4	19,3	18,0	17,7
	Антипатия	82,9	76,5	74,8	76,4	79,3	76,9	78,1	78,8
	Не знаю	3,7	3,4	2,8	3,5	3,3	3,8	3,9	3,4
Китай	Симпатия	26,3	18,0	18,1	14,8	14,8	16,8	18,7	20,8
	Антипатия	71,4	80,6	80,7	83,1	83,2	80,5	78,5	76,4
	Не знаю	2,3	1,4	1,2	2,2	2,1	2,7	2,8	2,8
Республика Корея	Симпатия	62,2	39,2	40,7	31,5	33,0	38,1	37,5	39,4
	Антипатия	35,3	59,0	58	66,4	64,7	59,1	59,7	58,0
	Не знаю	2,5	1,8	1,3	2,2	2,3	2,8	2,8	2,5

США. Уровень симпатий к США, обусловленный проведённой американцами операцией «Томодати» («Друг») после Великого бедствия на Востоке страны в марте 2011 г.², стабильно превышал 80 %, пока в 2016 г. президентом США не стал Дональд Трамп. И уже в 2017 г. уровень симпатий к США в Японии упал ниже 80 % – до 78,4 %. В 2018 г. тенденция сохранилась: уровень симпатий к США упал до 75,5 %, а уровень антипатий вырос до 22,4 %. Без сомнения, основная причина – негативное отношение японцев к Д. Трампу. При этом 74,3 % респондентов считают отношения между странами хорошими, а 94,5 % (это самый высокий процент из стран, участвовавших в опросе) полагают, что необходимо развивать отношения с США. Вероятно, позитивное отношение к США как к успешной стране у японцев вступает в противоречие с негативным их отношением к лидеру этой страны.

Россия. После двухпроцентного подъёма уровня симпатий к России в 2016 г. (с 17,4 % до 19,3 %), вызванного началом современного политического цикла в двусторонних отношениях, в 2017 г. произошла коррекция – снижение уровня симпатий до 18 %. Этот уровень сохраняется и в 2018 г. Вероятно, это связано с тем, что многочисленные переговоры лидеров стран «Путин – Абэ», которые до саммита G20 в г. Осака в июне 2019 г. встречались 25 раз, не привели к заметным результатам для японцев: ни проблема мирного договора, ни территориальная проблема не сдвинулись с «мёртвой точки» в сторону какого-либо решения. Сторонам даже не удалось наладить совместное освоение «спорных островов», хотя традиционные безвизовые обмены не прекращались. При этом лишь 22,2 % японцев считают двусторонние отношения хорошими, тогда как 71,9 % – плохими. Но 79,8 % респондентов всё-таки считают необходимым развивать отношения с Россией.

Китай. Уровень симпатий и антипатий японцев к Китаю сравним с уровнем симпатий и антипатий к России, хотя Россия, в отличие от Китая, не представляет для Японии активной военной угрозы. С 2016 г. число симпатизирующих Китаю японцев медленно, но

² Землетрясение 11 марта 2011 г. у восточного побережья острова Хонсю в Японии. – Прим. ред.

стабильно растёт: 16,8 % – в 2016 г., 18,7 % – в 2017 г. и 20,8 % – в 2018 г. Соответственно, уровень антипатий падает: 80,5 % – в 2016 г., 78,5 % – в 2017 г. и 76,4 % – в 2018 г. Данный тренд отсутствует в японо-российских отношениях. Однако лишь 18,3 % японцев считают отношения между Японией и Китаем хорошими, тогда как 78,1 % – плохими. 81,2 % японцев считают важным развивать отношения с Китаем.

Республика Корея. Уровень симпатий и антипатий японцев к Южной Корее находится где-то между США с одной стороны, и России/Китая – с другой, хотя симпатизирующих этой стране японцев меньше, чем тех, кто проявляет антипатию: 40 % против 60 %. 30,4 % японцев признают двусторонние отношения хорошими, а 65,7 % – нет. 69,8 % японцев считают нужным развивать отношения с Республикой Корея, однако это самый низкий показатель из стран, участвовавших в опросе.

Россияне о Японии и её территориальных претензиях

2018 год был объявлен правительствами России и Японии перекрёстным годом – Годом Японии в России со слоганом: «Есть Япония, которую вы не знаете» и Годом России в Японии со слоганом: «Есть Россия, которую вы не знаете». Формально он был открыт президентом России В.В. Путиным и премьер-министром Японии Абэ Синдзо 26 мая 2018 г. в Москве в Большом театре [Президент России, 26.05.2018], а закрыт – 29 июня 2019 г. после двусторонней церемонии, которая прошла после окончания саммита G20 в г. Осака [Президент России, 29.06.2019]. По случаю такого рода активизации российско-японских гуманитарных отношений в России повысился публичный интерес к Японии, что проявилось в увеличении числа публикаций по японской тематике в отечественных СМИ. При этом ведущие российские социологические службы – ВЦИОМ, ФОМ и Левада-Центр – также провели опросы об отношении россиян к Японии и её территориальным претензиям на южные Курильские острова.

Например, 30 ноября 2018 г. Левада-Центр опубликовал результаты исследования «Российско-японские отношения» (опрос проведён 22–28 ноября 2018 г.) [Левада-Центр, 30.11.2018]. По данным этого опроса, «внимательно следят за новостями вокруг возможной передачи Японии части Курильских островов» – 19 % респондентов, «что-то слышали, но не разбираются» – 49 %, первый раз услышали – 31 %, затруднились ответить – 1 %. При этом на вопрос, который был поставлен следующим образом: «Проблема принадлежности южных Курильских островов является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?», 17 % респондентов выбрали ответ «скорее поддержали бы», 74 % – «скорее не поддержали бы» и 9 % респондентов затруднились с ответом.

Характерно, что ранее вопрос звучал в другой, более категоричной формулировке, однако доля негативного отношения к передаче Японии каких-либо островов всё равно остаётся на высоком уровне – 70–80 %, но доля поддержки передачи в обмен на экономическое сотрудничество заметно увеличилась – с 4–12 % до 17 % (табл. 6).

Таблица 6. Долгие годы камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией был вопрос о спорных островах южной части Курильской гряды. Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова? (один ответ), %

Варианты ответов:	авг. 1992	окт. 1992	фев. 1993	дек. 1994	январ. 1998	окт. 1998	нояб. 1998	дек. 2002	авг. 2005	авг. 2009	фев. 2011	май 2016
За	11	12	8	7	6	8	7	7	4	8	4	7
Против	71	72	77	76	82	78	79	85	87	82	90	78
Затруднились ответить	18	16	15	17	13	14	14	8	9	10	6	15

Источник: [Левада-Центр, 30.11.2018]

При общем традиционно негативном отношении россиян к территориальным претензиям Японии, интерес и симпатии к Японии в России остаются на высоком уровне: 50–80 % респондентов говорят об «очень хорошем» и «хорошем» отношении к Стране восходящего солнца (табл. 7). Однако в 2018 г. их доля составила 61 %, что заметно меньше, чем 82 % в 2000 г., когда переговоры президента России В.В. Путина с премьер-министром Японии Ёсиро Мори (премьер-министр с 5 апреля 2000 г. по 26 апреля 2001 г.) и подписание ими ряда двусторонних документов привели к пику взаимного интереса, но на 13 % больше, чем в 2017 г.

Таблица 7. Как вы в целом относитесь сейчас к Японии? (один ответ), %

Варианты ответов:	май 1990	апр. 1993	июль 2000	июль 2003	нояб. 2004	авг. 2005	май 2008	окт. 2009	май 2011	март 2013	март 2016	сен. 2016	дек. 2017	нояб. 2018
Очень хорошо	28	23	10	15	13	9	8	12	6	7	9	5	6	10
В основном хорошо	52	41	72	66	62	63	59	66	64	60	55	51	42	51
В основном плохо	2	8	6	9	14	13	13	11	15	13	12	17	22	13
Очень плохо	<1	2	1	2	3	3	2	1	2	3	3	4	8	7
Затруднились ответить	18	26	10	8	9	13	18	10	13	17	22	23	22	19

Источник: [Левада-Центр, 30.11.2018]

В декабре 2018 г. Фонд общественного мнения провёл опрос по широкому спектру отношений между Россией и Японией. Некоторые результаты этого опроса представлены на рис. 1–4. Россиян, которые считают Японию дружественной страной, в 2018 г. оказалось 49 %, тогда как противоположного мнения придерживаются 27 % респондентов. 50 % респондентов считают, что проблема Курильских островов одинаково важна для обеих стран. В итоге преобладает мнение (55 % сторонников), что Япония должна отказаться от территориальных притязаний, Курилы должны принадлежать России. В то же время, существенная доля участников опроса – 12 %, а в ДФО 20 % – за совместное управление островами. Остальные варианты у россиян менее популярны.

Рис. 1. Как вы считаете, Япония – это дружественное или недружественное по отношению к России государство? (в %)

Рис. 2. Как вы считаете, в настоящее время между Россией и Японией сложились в целом хорошие или плохие отношения? (в %)

Рис. 3. Между Россией и Японией существует спор о принадлежности четырех островов Курильской гряды. Знаете ли вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые об этой проблеме? (в %)

Рис. 4. Как вы считаете, для кого проблема Курильских островов более важна: для России, для Японии, или она одинаково важна для обеих стран? (в %)

На вопрос, «почему вы считаете, что России следует придерживаться позиции, что спорные Курильские острова должны принадлежать России, а Япония должна отказаться от претензий на них?» (открытый вопрос, задавался тем, кто считает, что позиция России на переговорах с Японией должна быть именно такой, – отвечали 55 % респондентов), первую тройку заняли ответы: «Это наша территория, нельзя раздавать свои земли» (23 %), «Эти острова отошли к России по результатам Второй мировой войны» (7 %), «Это исторически российские территории» (7 %). На вопрос, «почему вы считаете, что России следует придерживаться позиции, что спорные Курильские острова должны принадлежать Японии, а Россия должна отказаться от претензий на них?» (открытый вопрос, задавался тем, кто считает, что позиция России на переговорах с Японией должна быть именно такой, – отвечали 2 % респондентов), все ответы («эти острова принадлежат Японии», «потому что чужое нам не надо», «Япония будет лучше использовать эти острова» и др.) заняли 1 %. Наконец, на вопрос, «почему Вы считаете, что России следует придерживаться позиции, что спорные Курильские острова должны перейти в совместное управление Россией и Японией?» (открытый вопрос, задавался тем, кто считает, что позиция России на переговорах с Японией должна быть именно такой, – отвечали 12 % респондентов), первую тройку заняли ответы: «Это выход из положения» (3 %), «Прекратить конфликт, урегулировать вопрос» (3 %), «Это выгодно обеим сторонам» (1 %).

В феврале 2019 г. ВЦИОМ провёл опрос жителей на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп (на островах гряды Хабомаи жителей нет), задавая им вопрос: должна ли Россия, по их мнению, передать Японии «южные острова Курильской гряды» [ВЦИОМ, 19.02.2019].

На вопрос, «известно ли Вам о том, что Япония требует от России передачи ей южных островов Курильской гряды, или неизвестно об этом?», 98 % респондентов ответили, что знают, 1 % – не знают и 1 % – затруднились с ответом. Результаты этого опроса представлены в табл. 8 и 9. Согласно опросу, 98 % респондентов не считают нужным передавать Японии острова, причём это мнение практически не зависит от возраста респондентов. Полученные данные опроса устойчивы, а мнение населения Курильских островов подтверждено предыдущим исследованием ВЦИОМ, проведенным в конце января 2019 г.

Таблица 8. Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

	Все опрошенные	Жители о. Итуруп	Жители о. Кунашир	Жители о. Шикотан
Должна передать	2	1	2	3
Не должна передать	96	97	96	92
Затрудняюсь ответить	2	2	2	5

Таблица 9. Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

	Все опрошенные	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет	60 и старше
Должна передать	2	2	1	1	2	3
Не должна передать	96	95	97	97	95	94
Затрудняюсь ответить	2	3	2	2	3	3

Во многих отечественных опросах используется формулировка «южные острова Курильской гряды», поэтому не совсем ясно, о каких конкретно островах идёт речь: о Малой Курильской гряде (гряда Хабомаи и о. Шикотан) или обо всех южных Курильских островах (гряда Хабомаи, о-ва Шикотан, Кунашир и Итуруп). Таким образом, российские социологические службы, как правило, стараются не выделять из территориальной проблемы, уже много лет стоящей на повестке российско-японских переговоров, две принципиальные позиции: позицию Японии, требующую вернуть «северные территории», т.е. все «четыре» острова, и позицию, обозначенную в Совместной декларации СССР и Японии 1956 г. о возможной передаче Японии после подписания мирного договора только Малой Курильской гряды. Очевидно, что российская общественность, отвечая на поставленные вопросы, исходит из потенциально худшего для России варианта – японского.

В свою очередь по инициативе МИД Японии в феврале 2019 г. в России был проведён телефонный опрос о «северных территориях», в котором приняли участие 3 600 человек от 18 до 69 лет [NHK, 23.05.2019]. Респондентов спрашивали, знают ли они, что Япония и Россия так и не заключили мирный договор даже спустя более 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. 59 % респондентов ответили, что им это известно, а 41 % – об этом не знали.

Отвечая на вопрос о «четырёх» островах – Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, 53 % опрошенных считают, что эти территории – российские и что их принадлежность России сохранится и в будущем, 41 % – полагают, что Москва и Токио должны вести переговоры и договориться, и только 2 % респондентов отметили, что острова должны принадлежать Японии.

Также ежегодно российские социологические службы проводят опрос об отношении россиян к разным странам в контексте восприятия респондентами той или иной страны как «друга, союзника» или как «недруга, врага». Например, в опросе Левада-Центр [Левада-Центр, 14.06.2019] респонденты отвечали на два вопроса: о странах, дружественных России (табл. 10), и о странах, враждебно относящихся к России (табл. 11).

Таблица 10. «Назовите пять стран, которые вы могли бы назвать наиболее близкими друзьями, союзниками России?» (в %, респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию в 2019 г.; в таблице приводятся страны, набравшие $\geq 1,4$ % в 2019 г.)*

№	Страна	Год									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Беларусь	49	35	34	46	51	55	50	46	49	62
2	Китай	16	18	16	20	40	43	34	39	40	42
3	Казахстан	32	33	28	31	37	41	39	34	32	38
...											
18	Япония	5	5	4	4	4	2	5	4	7	6
...											
	Нет таких	11	11	17	15	13	11	14	12	10	4
	Затруднились ответить	12	15	18	14	16	14	11	14	10	7

*) Приведены первые три страны и место Японии в общем списке из 42 стран.

Таблица 11. «Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России?» (в %, респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию в 2019 г.; в таблице приводятся страны, набравшие $\geq 1,4$ % в 2019 г.)*

№	Страна	Год									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	США	26	33	35	38	69	73	72	69	78	67
2	Украина	13	20	15	11	30	37	48	50	49	40
3	Великобритания	6	8	7	9	18	21	18	15	38	38
...											
15	Япония	3	9	6	7	5	6	5	6	3	4
...											
	Нет таких	4	14	7	7	3	3	5	3	2	3
	Затруднились ответить	17	1	21	24	17	14	10	11	10	7

*) Приведены первые три страны и место Японии в общем списке из 30 стран.

В обоих случаях Япония находится в середине списка стран, причём с долей респондентов, которая соизмерима с долей тех, кто «затруднился ответить». Возможно, это говорит о том, что Япония в глазах россиян скорее нейтральная страна, чем «друг» или «враг». Другими словами, уровень доверия россиян к Японии не настолько высок, чтобы они считали её другом и союзником. Вероятно, что японо-американский договор безопасности 1960 г. и территориальные претензии Японии к России играют здесь ключевую роль.

Выводы

1. Серьёзных изменений настроений граждан Японии в отношении ряда стран опрос 2018 г. не зафиксировал. Сохранились и основные тенденции прошлых лет: падает уровень симпатий японцев к США, относительно стабильно их негативное отношение к России и Китаю, менее негативное, но также стабильное, – к Республике Корея.

2. КНДР для японцев остаётся страной-изгоем и источником военных угроз. Судя по всему, этот взгляд на Северную Корею в Японии не претерпел серьёзных изменений после переговоров между президентом США Д. Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне 2018 г.³

3. В России идея передачи Японии южных Курильских островов продолжает оставаться крайне непопулярной. Однако к ведению переговоров с Японией по вопросу подписания мирного договора с урегулированием территориальной проблемы заметная часть россиян относится с пониманием. Также часть россиян не против и совместного освоения островов.

Возможно, российской и японской сторонам имеет смысл подумать над более корректной постановкой задачи заключения мирного договора, чтобы народы двух стран могли понять и оценить положительные стороны этого документа.

4. Проведение перекрёстного года России и Японии в самой Японии не привело к существенному улучшению мнения японцев о России, что говорит о низком качестве «мягкой силы» России в Японии. Очевидно, что такой результат связан с отсутствием позитивных сдвигов в вопросе заключения мирного договора с решением территориальной проблемы. В то же время, стабильно низкий за последние годы уровень симпатий японцев к России – в районе 18 % (уровень антипатий – порядка 80 %) – позволяет предполагать, что, например, заявление президента России В.В. Путина от 22 июня 2019 г. о том, что планов передачи южных Курильских островов Японии у России нет [Интерфакс, 22.06.2019], существенным образом не скажется на общем весьма «прохладном» отношении японцев к России.

5. Можно отметить дефицит доверия между народами России и Японии. А в такой ситуации, в частности, практически невозможно принимать политические решения, которые бы привели к достижению компромисса по столь болезненной для двух стран территориальной проблеме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Гайко-ни кансуру ёронтёса [Опрос общественного мнения по внешним отношениям]. URL: <https://survey.gov-online.go.jp> (дата обращения: 01.07.2019). (На яп.).

Жители Курильских островов о государственной принадлежности их «малой родины» // ВЦИОМ. № 3882. 19.02.2019. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9563> (дата обращения: 01.07.2019).

Опрос по Северным территориям в России: «должны договориться» – более 40 % // NHK, 23.05.2019 04:05. URL:

³ Первый саммит прошёл в Сингапуре 12 июня 2018 г., второй – во Вьетнаме 27–28 февраля 2019 г. третий – в Республике Корея 30 июня 2019 г.

<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190523/k10011925301000.html> (дата обращения: 01.07.2019). (На яп.).

Открытие перекрёстных годов России и Японии // Президент России. 26.05.2018. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57567> (дата обращения: 01.07.2019).

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил // Интерфакс. 22.06.2019 11:48. URL: <https://www.interfax.ru/russia/666254> (дата обращения: 01.07.2019).

Российско-японские отношения // Левада-Центр. 30.11.2018. URL: <https://www.levada.ru/2018/11/30/rossijsko-yaponskie-otnosheniya/> (дата обращения: 01.07.2019).

Россия, Япония и проблема Курил // ФОМ. 27.12.2018. URL: <https://fom.ru/Mir/14152> (дата обращения: 01.07.2019).

«Союзники» и «враги» среди стран // Левада-Центр. 14.06.2019. URL: <https://www.levada.ru/2019/06/14/soyuzniki-i-vragi-sredi-stran/> (дата обращения: 01.07.2019).

Церемония закрытия перекрёстных годов России и Японии // Президент России. 29.06.2019 12:40. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60858> (дата обращения: 08.07.2019).

REFERENCES

Gaikō ni kansuru seronchōsa [Public opinion polls on diplomacy]. URL: <https://survey.gov-online.go.jp> (In Japanese).

Otkrytiye perekrestnykh godov Rossii i Yaponii [Opening of the Cross years of Russia and Japan], *Prezident Rossii* [*President of Russia*], 26 May 2018. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/57567> (accessed: 1 July 2019). (In Russian).

Putin zayavil ob otsutstvii planov peredachi Yuzhnykh Kuril [Putin declared lack of plans for transfer of the Southern Kurils], *Interfax*, 22 June 2019 11:48. URL: <https://www.interfax.ru/russia/666254> (accessed: 1 July 2019). (In Russian).

Roshia de seronchōsa Hoppōryōdo “hanashiai gōi subeki” 4-wari chō gōi [Russia's opinion poll about Northern territory: “should talks agreement” – more than 40 %], *NHK*, 23 May 2019 04:05. URL: <https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190523/k10011925301000.html> (accessed: 1 July 2019). (In Japanese).

Rossiya, Yaponiya i problema Kuril [Russia, Japan and the problem of Kurils], *FOM*, 27 December 2018. URL: <https://fom.ru/Mir/14152> (accessed: 1 July 2019). (In Russian).

Rossiysko-yaponskiye otnosheniya [Russian-Japanese relations], *Levada-Tsentr*, 30 November 2018. URL: <https://www.levada.ru/2018/11/30/rossijsko-yaponskie-otnosheniya/> (accessed: 1 July 2019). (In Russian).

“Soyuzniki” i “vragi” sredi stran [“Allies” and “enemies” among countries], *Levada-Tsentr*, 14 June 2019. URL: <https://www.levada.ru/2019/06/14/soyuzniki-i-vragi-sredi-stran/> (accessed: 1 July 2019). (In Russian).

Zhiteli Kuril'skikh ostrovov o gosudarstvennoy prinadlezhnosti ikh “maloy rodiny” [Inhabitants of the Kuril Islands about the state accessory of their “small homeland”], *VTSIOM*, №3882, 19.02.2019. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9563> (accessed: 1 July 2019). (In Russian).

Tseremoniya zakrytiya perekryostnykh godov Rossii i Yaponii [The closing ceremony of the Cross years of Russia and Japan], *Prezident Rossii* [*President of Russia*], 29 June 2019. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60858> (accessed: 8 July 2019). (In Russian).

Для цитирования: Казаков О.И. Об отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. № 1. С. 24–36.

For citation: Kazakov O.I. (2019). Ob otnoshenii yaponitsev k drugim stranam i rossiyan k Yaponii v 2018 godu [The attitude of the Japanese to other countries and the Russians to Japan in 2018], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 2019, 1: 24–36. (In Russian).